

ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ В УПРАВЛЕНИИ ЖИЛИЩНЫМ ФОНДОМ

Султанов А. С

Университет науки и технологий,
г.Ташкент, Узбекистан, alisher_sabirjanovich@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11004521>

Возобновление и развитие любого вида деятельности происходит в первую очередь за счет совершенствования методов его осуществления. Следовательно, существует необходимость внедрения инновационных концептуальных подходов к совершенствованию управления, которые определяют инновационную стратегию любой деятельности. Одним из современных способов повышения эффективности управления и повышения его эффективности является реализация концепции Lean Production (Экономичное производство). Многие успешные компании на мировом рынке демонстрируют свои достижения и позиции эффективностью этого подхода.

Несмотря на то, что во многих ведущих зарубежных странах экономичный метод производства в последние годы широко используется и стал очень популярным, в нашей стране использование этого метода управления не находится на требуемом уровне, или большинство предприятий и организаций вообще не имеют даже представления об этом.

Концепция Lean Production (экономичное производство) основана на принципах управления японской компанией Toyota (Тойота) и его суть заключается в устранении всех видов потерь, то есть основная идея в нём заключается в максимальном упрощении производства и устранении потерь.

Термин Lean Production впервые появился в марте 1988 года, согласно статье Джона Крафтсику о Церемонии (триумфе) Lean производства, основанной на исследовании Массачусетского технологического института. В этом случае он опирался на свой опыт работы в качестве инженера по качеству в подразделении компании Toyota в Калифорнии.

Экономичный способ производства - это инновационный подход к управлению качеством, который направлен на оптимизацию производственных процессов, снижение затрат, повышение качества продукции и удовлетворение ожиданий клиентов.

В целом, "Экономичное производство" представляет собой привлечение всех сотрудников к оптимизации бизнес-процессов и максимально ориентированно на рынок.

Самыми популярными и широко используемыми инструментами современного экономичного производства являются 5S, Andon, Kaizen, Muda, PDCA и многие другие.

Иногда они используют имя одного из элементов этой системы «JIT» (Just-in-time, «точно - вовремя - производство»), чтобы полностью понять концепцию.

Использование инновационных методов и подходов для повышения уровня научного управления ресурсами сегодня становится все более актуальным. Неслучайно, что это один из важнейших резервов повышения производительности труда в жилищно-коммунальном хозяйстве. Управление ресурсами и резервами означает эффективное использование электроэнергии, тепла, газа, трудовых ресурсов и многого другого в жилищно-коммунальном хозяйстве на инновационной основе (с точки зрения инноваций) с учетом социальных потребностей.

Для того чтобы сегодня усовершенствовать рынок жилищно-коммунальных услуг, основное внимание следует уделить инновационному развитию. Именно текущее

состояние инновационного менеджмента и его задачи позволяют нам задуматься о возникающих реалиях в сфере реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

В этом контексте мы считаем, что принимая во внимание то, что концепция экономичного производства, которая в настоящее время широко используется в передовой зарубежной практике, представляет собой инновационный подход к современному управлению качеством, направленный на оптимизацию производственных процессов, снижение затрат, улучшение качества продукции и удовлетворение ожиданий потребителей, целесообразно применять этот метод управления в сфере коммунальных услуг, в частности, в сфере управления и регулирования жилищного строительства нашей страны.

Например, внедрение экономичного производственного подхода в муниципальном секторе, особенно в жилищно-коммунальном хозяйстве, актуально и нашло своё подтверждение как в зарубежной, так и в российской практике.

По приблизительным подсчетам, расходы в организациях обслуживания от 30 до 50 процентов - это расходы, вызванные удовлетворением желаний потребителей или низкой скоростью обработки.

В целом, устранение проблем в отрасли, в свою очередь, требует комплексного подхода. Для этого необходимо совершенствовать систему управления и регулирования жилищного строительства на основе государственно-частного партнерства в этой области в результате перехода жилищно-коммунальных услуг к рыночным отношениям, реализации общего направления реформирования отрасли и поэтапного отказа от бюджетного финансирования.

По нашему мнению, в результате внедрения концепции экономичного производства для улучшения управления жилищным фондом в республике, мы можем добиться следующих результатов:

- формирование культуры и навыков эффективного и рационального использования ресурсов (человеческих, материальных, финансовых и временных) в сознании всех сотрудников, работающих в отрасли;
- улучшение институционально совершенных организационно-правовых основ деятельности товариществ частных собственников жилья и использования жилищного фонда в соответствии с рыночными требованиями;
- максимальное упрощение организации системы жилищно-коммунального обслуживания и устранение излишних затрат, а также обеспечение большего количества услуг с меньшим интервалом времени;
- формирование системного подхода в организации предоставления услуг населению в сфере жилищно-коммунального обслуживания, включающего контроль его качества;
- обеспечение развития инновационных методов в отрасли путем внедрения современных инновационных и информационных технологий в сфере услуг и создания максимально возможной потребительской стоимости для инвесторов;
- повышение эффективности системы жилищного фонда за счет формирования кооперативной цепочки сотрудничества между всеми коммунальными службами;
- создание экономичной производственной (обслуживающей) системы на основе принципа «в точное время с минимальными затратами» для ремонта жилого фонда.

Подводя итог, можно сказать, что успешная реализация концепции экономического производства в сфере коммунального хозяйства республики, в частности, управления жилищным фондом, эффективно используемая в практике сфер и отраслей передовых зарубежных стран, может стать значительным вкладом в повышении эффективности реформ, осуществляемых в системе.

REFERENCES

1. Гаибназарова З.Т., Юсупхожаева Ф.Д. [Формирование механизма взаимодействия и интеграции национальных инновационных систем Республики Узбекистан и зарубежных стран мира](#). *Научно-аналитический журнал Наука и практика Российского экономического университета им. Г.В.Плеханова*. 2021. Т. 13. № 4 (44). С. 83-93.
2. Gaibnazarova Z.T. [Development of research and educational activities at automotive industries](#). *Человеческий капитал и профессиональное образование*. 2021. № 3 (37). С. 63-76.
3. Гаибназарова З.Т., Абирова Н.Ш. [Подготовка кадров в Республике Узбекистан: социально-экономические аспекты](#). *Научно-аналитический журнал Наука и практика Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова*. 2020. Т. 12. № 2 (38). С. 56-64.
4. Гаибназарова З.Т. [Анализ возможностей повышения эффективности человеческого ресурса в совершенствовании развития промышленных предприятий](#). *Экономика и финансы (Узбекистан)*. 2020. № 2. С. 145-163.
5. Гаибназарова З.Т. [Управление персоналом и инновациями в Узбекистане: проблемы трансфера технологий](#). *Социально-трудовые исследования*. 2018. № 4 (33). С. 113-118.
6. Gaibnazarova Z.T. [Relationship of human capital with intellectual capital and its role in improving the economic efficiency of enterprise production](#). *Человеческий капитал и профессиональное образование*. 2020. № 2 (32). С. 4-11.
7. Гаибназарова З.Т. [Тенденция развития мировой и отечественной автомобильной промышленности в современных условиях](#). *Экономика и финансы (Узбекистан)*. 2021. № 5. С. 2-11.
8. Гаибназарова З.Т. [Инвестиции в человеческий капитал как драйвер увеличения его стоимости](#). В сборнике: *Финансово-правовые и инновационные аспекты инвестирования экономики региона. Сборник материалов международной научно-практической конференции*. 2020. С. 183-187
9. Гаибназарова З.Т. Влияние Человеческого Капитала на переход от информационного общества к цифровой экономике. *Архив научных исследований*. 2022 Jun 28;4(1).
10. Гаибназарова З.Т., Солиева Б.Т., Иминова Н.А. Прогнозирование риска банкротства в слабо формализованных процессах. *НАУКА и ТЕХНИКА*. 2024 Feb 5;23(1):80-6.; Gaibnazarova Z.T., Solieva B.T., Iminova N.A. Forecasting the Risk of Bankruptcy in Poorly Formalized Processes. *Наука и техника*. 2024;23(1):80-6.
11. Gaibnazarova Z.T. Artificial Intelligence and Smart Railway Transport as a Tool to Accelerate the Transformation Process in Uzbekistan. In *Digital Transformation: What are the Smart Cities Today?* 2024 Feb 1 (pp. 261-274). Cham: Springer Nature Switzerland.
12. Talatovna G.Z. Yashil ish o'rinlarini yaratish orqali ekologik barqaror iqtisodiyotga adolatli o'tish strategiyasi: doi. org/10.5281/zenodo. 10555207. Ilm-fan yangiliklari konferensiyasi. 2024 Jan 27;1(1).

13. Talatovna G.Z. Increasing the effectiveness of higher education in improving national human capital. *Science and innovation*. 2023;2(Special Issue 7):5-11.
14. Гаибназарова З.Т., Лавренова О.А. Перспективы совершенствования прогнозирования валового внутреннего продукта регионов на основе математических моделей. *Prospects for improving the forecasting of the gross domestic product of regions based on mathematical models*. XI Форум вузов инженерно-технологического профиля Союзного государства: сборник материалов. – Минск: БНТУ, 2023. – С. 49-51.
15. Пономарёва Н.П., Гаибназарова З.Т. Интеграция потенциала кластера и технопарка для реализации инновационных проектов. *Integration of cluster and technopark potential for innovative projects*. XI Форум вузов инженерно-технологического профиля Союзного государства: сборник материалов. – Минск: БНТУ, 2023. – С. 281-283.
16. Sultanov Alisher Sabirjanovich, R.Nurimbetov, N.Nazirov, K.Tashmuhamedova, New challenges in housing management for a better life in Uzbekistan (Q4), *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*. Vol.24, Issue 05, 2020, pp. 4937-4945. DOI:10.37200/IJPR/V24I5/PR2020203,<https://www.psychosocial.com/article/PR2020203/20554>
17. Sultanov Alisher Sabirjanovich, R.Nurimbetov, T.Xasanov. Improvement of the management system of housing and communal services in Uzbekistan, *International Scientific Journal, Theoretical & Applied Science*. Vol.71, Issue 03, 2019, pp. 66-71. DOI: 10.15863/TAS <http://www.t-science.org/axivDOI/2019/03-71/PDF/03-71-9.pdf>
18. Sultanov Alisher Sabirjanovich. Prospective foreign experience out come implementations of housing fund management in Uzbekistan *International Scientific Journal, Theoretical & Applied Science*. Vol.84, Issue 04, 2020, pp. 201-207. DOI: 10.15863/TAS <http://www.t-science.org/axivDOI/2020/04-84/04-84-36.html>
19. Sultanov Alisher Sabirjanovich, Foreign Experience in the Development of the Housing and Communal Services Market on the Basis of Public-Private Partnership, *EUROPEAN JOURNAL OF LIFE SAFETY AND STABILITY*. Volume 19, July, 2022. <http://www.ejlss.indexedresearch.org/index.php/ejlss/article/view/797>
20. Sultanov Alisher Sabirjanovich. From the housing fund in the communal economy improving the organization of effective use, *WEB OF SCIENTIST: INTERBATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH JOURNAL*. Volume 3, Issue 7, July, 2022. DOI: <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/HJ537> <https://wos.academiascience.org/index.php/wos/article/view/2204>
21. Ibragimova Gulchexra Toxirovna. The role of foreign investment in the economy of country, *INDO – ASIAN JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH(IAJMR)*. Volume – 5; Issue - 2; Year – 2019; Page: 1640 – 1647 DOI: 10.22192/iajmr.2019.5.2 www.jpsscscientificpublications.com
22. Ibragimova Gulchexra Toxirovna. Innovative development of economy: factors, opportunities and experience, *International Journal of Scientific & Engineering Research* Volume 11, Issue 2, February-2020
23. Ibragimova Gulchexra Toxirovna. [Iqtisodiyotni barqaror rivojlanishda yashil iqtisodiyotning o‘rni](#), *Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot. Ijtimoiy, Iqtisodiy, ilmiy, ommabop jurnal*. 2024-yil 29-fevral.

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=0U8wZT8AAAAJ&citation_for_view=0U8wZT8AAAAJ:u5HHmVD_uO8C

24. Isaeva N.Kh, Eldorbekov Gafurbek Iskandarbek oglu. Use of Experience of Foreign Countries in Investing Investment in the Education System, Spanish Journal of Innovation and Integrity; Vol. 6 (2022): Spanish Journal of Innovation and Integrity; 2023/8/21 <https://dspace.umsida.ac.id/handle/123456789/10890>
25. Isaeva N.Kh, Use of Experience of Foreign Countries in Investing Investment in the Education System, Scienceweb academic papers collection 01.01.2022 <https://scienceweb.uz/publication/4405>
26. Исаева Наргиза Хамидовна. Укрепление ресурсной базы коммерческих банков на основе инноваций, Наука и образование сегодня. 2021 3 (62) https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=HWckeZcAAAAJ&citation_for_view=HWckeZcAAAAJ:UeHWp8X0CEIC
27. Исаева Наргиза Хамидовна, Г.Ибрагимова. Формирование навыков экономической культуры будущих педагогов современной системы образования, Наука и образование сегодня. 2018 4 (27) 65-66. https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=HWckeZcAAAAJ&citation_for_view=HWckeZcAAAAJ:zYLM7Y9cAGgC
28. Isaeva N.Kh. Effective ways to prepare future managers for economic activities, Экономика и социум. 2023 1(104) <https://cyberleninka.ru/article/n/effective-ways-to-prepare-future-managers-for-economic-activities>
29. Isayeva Nargiza Xamidovna, Omonxonova Muslimaxon Paxlavonxo‘ja qizi. Raqamlashtirish sharoitida ta‘limni moliyalashtirish va bo‘lajak menejerlarni iqtisodiy faoliyatga tayyorlash, E Conference Zone/ 24.12.2022 54-57. <http://www.econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/1816>
30. Наргиза Хамидовна Исаева. Современное развитие коммерческих банков в узбекистане, Наука и образование сегодня. 2022 2 (71) 62-63. <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennoe-razvitie-kommercheskih-bankov-v-uzbekistane>
31. Наргиза Хамидовна Исаева. О теоретических и практических аспектах депозитных операций коммерческих банков на основе инноваций, Вестник науки том 2, 1 (22)141-145. <https://cyberleninka.ru/article/n/o-teoreticheskix-i-prakticheskix-aspektah-depozitnyh-operatsiy-kommercheskih-bankov-na-osnove-innovatsiy>
32. Наргиза Хамидовна Исаева. Формирование финансовой компетентности у будущих специалистов по менеджменту образования, Вестник науки 2022, Том 5(50) <https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-finansovoy-kompetentnosti-u-buduschih-spetsialistov-po-menedzhmentu-obrazovaniya>
33. Nargiza Hamidovna Isaeva. Development of ensuring a resource base of joint-stock banks based on innovations, Theoretical & Applied Science, 2019 № 4 <https://elibrary.ru/item.asp?id=39211356>
34. Komolov Sadiriddin Hayriddinovich. Creating an attractive environment based on innovative investments in pharmaceutical industry, Journal of Management Value & Ethics, April-June 22 Vol. 12 No. 2, <https://www.jmveindia.com/journal/APRIL-JUNE-18-6-22.pdf>